

Krótkie doniesienie – Short communication

Isometopus intrusus (Herrich-Schaeffer, 1835) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) – gatunek nowy dla Podlasia

GRZEGORZ GIERLASIŃSKI¹, RYSZARD SZCZYGIEŁ²

¹ 43-316 Bielsko-Biała, ul. Doliny Miętusiej 27/44, e-mail: ggierlas@gmail.com

² 21-400 Łuków, ul. Kiernickich 5, e-mail: itsme@go2.pl

Abstract: [*Isometopus intrusus* (Herrich-Schaeffer, 1835) (Hemiptera: Heteroptera) – a species new to Podlasie Lowland]. This note presents the eighth record of *Isometopus intrusus* in Poland (the first in Podlasie Lowland).

Key words: Hemiptera, Heteroptera, Miridae, Isometopinae, *Isometopus intrusus*, faunistics, distribution, new record, Poland.

Rodzaj *Isometopus* Fieber, 1860 w Palaearktyce jest reprezentowany przez czterdzieści gatunków (Kerzhner i Josifov 1999; Aukema i in. 2013; Hosseini 2017; Çerçi i Dursun 2017). W Polsce stwierdzono występowanie tylko *Isometopus intrusus* (Herrich-Schaeffer, 1835) (Gorczyca 2007; Lukasuk i Marczak 2015).

jabłoni (*Malus* spp.) i jesionów (*Fraxinus* spp.), rzadziej natomiast olszy (*Alnus* spp.), dębów (*Quercus* spp.), śliw (*Prunus* spp.) i grusz (*Pyrus* spp.) (Gorczyca i Herczek 2002; Wachmann i in. 2004).

Dane na temat występowania *I. intrusus* w Polsce są bardzo skąpe, a pierwsza wzmianka o tym gatunku dotyczy okolic Gdańska (Brischke 1871).

W pierwszej połowie XX wieku został podany z okolic Legnicy (Scholz 1931) oraz ogólnikowo ze Śląska (Stichel 1933). Stanowiska z drugiej połowy XX wieku pochodzą z prac Smreczyńskiego (1954 - Terezin), Cmoluchowej (1977 - Samokłęski i Lublin-Sławinek) oraz Lechowskiego (1986 - Turka). Jedyne współczesne doniesienie dotyczy dawnej wsi Ławy na Nizinie Mazowieckiej na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego (Lukasuk i Marczak 2015).

Ryc. 1. *Isometopus intrusus*: rozmieszczenie w Polsce, czarne kółka – dane literaturowe, czerwone kółko – nowe stanowiska) [Fig. 1. *Isometopus intrusus*: distribution in Poland, black circles – literature data, red circle – a new record].

Przedstawiciele gatunku *I. intrusus* to owady stosunkowo małe, nieprzekraczające 4 milimetrów długości, przy czym samce są nieco mniejsze od samic. Zarówno larwy, jak i osobniki dorosłe są drapieżnikami. Żywią się głównie mszycami zasiedlającymi pnie i korony drzew liściastych, zwłaszcza lip (*Tilia* spp.),

Ryc. 2–3. *Isometopus intrusus*, nimfy, widok z góry (fot. R. Szczygieł) [Figs. 2–3. *Isometopus intrusus*, nymphs, dorsal view (photo by R. Szczygieł)].

Poniżej autorzy prezentują nowe stanowisko tego gatunku w Polsce. Rozmieszczenie *I. intrusus* zaprezentowano na ryc. 1.

Nowe stanowisko:

PODLASIE: Łuków (UTM EC95), 13.03.2008, 1 nimfa (ryc. 2), 25.06.2009, 1 nimfa (ryc. 3), na korze drzewa owocowego, obserwacja R. Szczygieł, det. G. Gierlasiński, ver. A. Taszakowski. **Gatunek nowy dla Podlasia.**

Piśmiennictwo – References

- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 1999. *Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Volume 3.* The Netherlands Entomological Society, Wageningen: xiv + 577 ss.
- Aukema B., Rieger C., Rabitsch W. 2013. *Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, vol. 6. Supplement.* The Netherlands Entomological Society, Wageningen, xiv + 629 ss.
- Brischke C. G. A. 1891. 1871. Verzeichnis der Wanzen und Zirpen der Provinz Preussen. *Schriften der Naturforschende Gesellschaft in Danzig, N.F. 2:* 26–40.
- Çerçi B., Dursun A. 2017. *Isometopus anlasi* sp. nov. (Heteroptera: Miridae) from Turkey. *Zootaxa 4353:* 378–384.
- Cmoluchowa A. 1977. Materiały do znajomości lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) Polski. II. *Polskie Pismo Entomologiczne 47:* 23–26.
- Gorczyca J. 2007. *A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorinae, Orthotylinae, Phylinae.* Catalogus faunae Poloniae, Natura optima dux Foundation, Warszawa, 216 ss.
- Gorczyca J., Herczek A. 2002. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Zeszyt 6a. Tasznicowate – Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae.* Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 32 ss.
- Hosseini R. 2017. A new species of *Isometopus* from Iran (Hemiptera: Heteroptera: Miridae: Isometopinae). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 57:* 23–34.
- Kerzhner I.M., Josifov M. 1999. Miridae. [w:] Aukema B., Rieger C. (red.). *Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region, vol. III. Cimicomorpha II.* The Netherlands Entomological Society, Wageningen, i-xiv + 577 ss.
- Lechowski L. 1986. Badania nad fauną pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) w zbiorowiskach roślinnych doliny Bystrzycy. II. Fauna owadów drapieżnych. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska C 41:* 167–172.
- Lukasuk A., Marczak D. 2015. *Isometopus intrusus* (Herrich-Schaeffer, 1835) (Heteroptera: Miridae) w Kampinoskim Parku Narodowym. *Wiadomości entomologiczne 34:* 43.
- Scholz M. F. R. 1931. Verzeichnis der Wanzen Schlesiens. *Entomologischer Anzeiger Wien 11:* 79–82, 99–102, 117–120.
- Smreczyński S. 1954. Materiały do fauny pluskwiaków (Hemiptera) Polski. *Fragmenta Faunistica 7:* 1–146.
- Stichel W. 1933. *Illustrierte Bestimmungstabellen der deutschen Wanzen.* Verlag naturwissenschaftlicher Publikationen Dr. W. Stichel. Berlin-Hermsdorf [1925–1938], 499 ss.
- Wachmann E., Melber A., Deckert J. 2004. *Wanzen. Band 2. Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile. Vol. 75.* Goecke & Evers, Keltern, 288 ss.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>